

ВОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ПРИОРИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИКРОМОВА МАХИНА НУМОНОВНА

Старший преподаватель, (МУТПТ) Международный университет туризма и
предпринимательства Таджикистана

***Аннотация.** Статья посвящена вопросу водной дипломатии Республики Таджикистан на мировом сообществе. Главная задача, инициатива и решение водных проблем в регионе и в мире в целом. Актуальность статьи заключается в том, что вопрос нехватки питьевой воды для населения мира, вода для жизни для полномасштабной стабильности развития общества. Водные ресурсы важны и необходимы для развития людских ресурсов, для обеспечения здоровья и благополучия людей, имеют жизненно важное значение для достижения целей в области устойчивого развития социальной, политической, экологической и экономической сферы. Научная новизна исследования заключается в постановке и обосновании методологических и практических подходов к содержанию проблем нехватки воды для устойчивого развития, а также в разработке проектных действий по решению этих глобальных проблем. Исходя из этого, Республика Таджикистан активно реализуя водную дипломатию, ставит перед собой цель играть активную роль на международной арене в деле разрешения ряд проблем, связанных с водной проблематикой. Результаты исследования водной дипломатии Таджикистана могут быть использованы для развития стабильности стран по обеспечению водных ресурсов во всем мире.*

***Ключевые слова:** водная дипломатия, инициатива, сотрудничество, международные организации, Генеральная Ассамблея ООН, водно-энергетические ресурсы, разрешения водных проблем.*

WATER DIPLOMACY IS THE PRIORITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN FOREIGN POLICY ACTIVITIES

IKROMOVA MAHINA NUMONOVNA

Senior Teacher of (IUTET)International University of Tourism and Entrepreneurship Tajikistan

***Abstract.** The article is devoted to the issue of water diplomacy of the Republic of Tajikistan in the world community. The main task, initiative and solution of water problems in the region and in the world as a whole. The relevance of the article lies in the fact that the issue of shortage of drinking water for the world's population, water for life, is essential for the full-scale stability of society's development. Water resources are important and necessary for the development of human resources, for ensuring human health and well-being, and are vital for achieving the goals of sustainable development in the social, political, environmental and economic spheres. The scientific novelty of the research lies in the formulation and justification of methodological and practical approaches to the content of water scarcity problems for sustainable development, as well as in the development of project actions to solve these global problems. Based on this, the Republic of Tajikistan, actively implementing water diplomacy, aims to play an active role in the international arena in solving a number of problems related to water issues. The results of the study of Tajikistan's water diplomacy can be used to develop the stability of countries in providing water resources around the world.*

***Key words:** water diplomacy, initiative, cooperation, international organizations, the UN General Assembly, water and energy resources, water resolutions.*

Начало XXI века можно считать ряд международных проблем связанные с водой, экологией и экономикой. Водная дипломатия, одна из важнейших инициатив, которая представлено Таджикистаном — это решение проблемы мирным путем, связанные с управлением и использованием водных ресурсов транснациональных рек в регионе Центральной Азии. Включающая не только постсоветские государства, но и Афганистан, на территории которого берут начало водные артерии, впадающие в Амударью и Аральское море. По мнению таджикских экспертов, усиления роли дипломатии водного сотрудничество позволяет решить водно-энергетические вопросы в Центральной Азии и мире.

Республика Таджикистан имеет возможный водно-энергетический потенциал и для решения ряд проблем, связанных с водно-энергетическими ресурсами необходим определенный инструмент. Этим инструментом может служить водная дипломатия, которая исторически сложилась так, что энергетику и воду рассматривают на региональной основе и в рамках трансграничных рек Таджикистан и Центрально Азиатский регион. Вода используется во всех этапах выработки и производства электроэнергии. Энергетика необходимо для извлечения и доставки воды для нужд населения и народного хозяйство. Так в реальном контексте на национальном уровне энергетика и вода рассматривается отдельно друг от друга и в Таджикистане водные и энергетическая системы очень взаимозависимы.

В настоящее время во внешней политике Республики Таджикистан водно-энергетический вопрос занимает приоритетное место, так как от эффективности провидении дипломатии водного сотрудничество будет зависеть решений ряда социально-экономических задач. Под воздействием внутренних и внешних факторов в Таджикистане после приобретения независимости начала формироваться водно-энергетическое направление во внешней политике страны. С самого начала приобретения независимости водный вопрос стоял очень остро и условно формирование водной дипломатии республики можно разделить на несколько этапов.

Первый этап является формирования водной дипломатии республики можно считать с начала приобретения независимости то, есть с 1991 по 2000 гг. Первым соглашением, подписанным в водной сфере со стороны Республики Таджикистан, является «Соглашение между Республикой Казахстан, Республикой Туркменистан Кыргызстаном, и Республикой Узбекистан, с Центральной Азии, соседними государствами о сотрудничестве в сфере совместного управления, использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников» от 18 февраля 1992 года. Данное соглашение заложено в основу совместному сотрудничеству стран бассейна Аральского моря. Начиная с того года, водный вопрос стоит приоритетом во внешней политике Республики Таджикистан. 26 марта 1993 года в г. Кызыл-Орде подписывается соглашение между правительствами пятью стран Центрально-азиатского региона о создания Международного Фонда спасения Арала (МФСА). Там же было подписано соглашения «О совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона». Данные документы закрепили видение общих задач региона и создали межгосударственную структуру по спасению Арала. 11 января 1994 года в Нукусе было принято решение Глав государств Центральной Азии об утверждении «Программы конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие 3-5 лет с учетом социально-экономического развития региона» и одобрены «Основные положения Концепции по решению проблем Арала, Приаралья и бассейна Аральского моря». Следующим важным документом является Нукуская декларация государств Центральной Азии и международных организаций по проблемам устойчивого развития бассейна Аральского моря принятая в Узбекистане г. Нукус 20 сентября 1995г. Приоритетной особенностью данного документа является признание государствами, регулирующих их взаимоотношения по водным вопросам в странах Центральной Азии. Важным в этом контексте также является соглашение

между правительствами пяти стран Центрально-азиатского региона о Статусе Международного Фонда спасения Арала и его организации от 9 апреля 1999 года в г. Ашхабаде, который определил статус Фонда и его основную структуру.

Развития водной дипломатии Таджикистана характеризуется, как этап основа формирования самостоятельного направления внешней политики и ведения общих задач региона. На данном этапе было подписано соглашение, определивший дальнейшую политику стран региона, в вопросе был заложен фундамент взаимных отношений стран в этой сфере.

Второй этап формирования водной дипломатии Таджикистана начинается с 2000 года и в следующем десятилетии водная дипломатия страны становится самостоятельной и добивается больших успехов на международной арене.

Начиная с 1 октября 1999 года на 54 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Э. Рахмон выступил с инициативой об объявлении «Года пресной воды». Данная инициатива была поддержана на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября 2000 года и 2003 год, был объявлен Годом пресной воды. Республика Таджикистан, которая приобрела независимость на тот момент 9 лет назад и данная инициатива, которой была принята в столь авторитетной мировой организации является большим внешнеполитическим успехом дипломатии Таджикистана. 29 августа по 1 сентября 2003 года в г. Душанбе проходил Международный форум по пресной воде. По итогам форума была принята Душанбинская декларация.

Таджикистан был председателем Международного фонда спасения Арала с 2002 по 2008 годы. Президентом Фонда был Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

За годы председательства Республики Таджикистан были приняты важнейшие документы в истории Фонда и дипломатии Таджикистана в целом. Далее приводятся основные документы и важнейшие события произошедшие за период председательства Республики Таджикистан:

- ✓ «программа конкретных действий по улучшению экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003-2010гг.

- ✓ Программа бассейна Аральского моря-2;

- ✓ предоставление в 2008 году статуса наблюдателя Генеральной Ассамблеи ООН;

- ✓ международная конференция по сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек 2005;

- ✓ международная конференция по сокращению стихийных бедствий 2008.

Можно сделать вывод, что дипломатия водного сотрудничества в Республике Таджикистан рассматривается в качестве инструмента осуществления международных инициатив как тип социальной активности, связанный с выдвижением новых идей и форм деятельности; формирование положительного международного имиджа страны и постановка насущных проблем современности, в решении которых могут успешно участвовать государства с различными политическими, экономическими и идеологическими системами. В осуществление данных задач ведущее место принадлежит органам внешнеполитических сношений государства. Лидер нации, основатель мира и национального единства, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Э. Рахмон считает, что «Формирование положительного международного имиджа Таджикистана для Министерства иностранных дел и дипломатических представительств нашего государства было и остается одной из центральных задач. Вопросы защиты чести и достоинства на международной арене, зарубежного авторитета и надежного партнерства для Таджикистана стоят на первом месте».

Наша страна, активно реализуя водную дипломатию, ставит перед собою цель играть активную роль на мировой арене в деле разрешения проблем, связанных с водной проблематикой в регионе и в мире целом. В рамках водной дипломатии и в свете созидательных инициатив в водной сфере («Международный год пресной воды, 2003», «Международное десятилетие «Вода для жизни», 2005-2015 гг.», Международный год водного сотрудничества, 2013,»), получивших

высокую и определённую оценку международного сообщества, предусматривается реализация новых начинаний в рамках региональных и международных организаций, прежде всего Организации Объединённых Наций. Цель этих инициатив состоит в подчёркивании необходимости и созидательного взаимодействия в решении водных проблем в интересах сохранения жизни и устойчивого развития человечества. В данной связи одним из приоритетов внешней политики Таджикистана является обеспечение созидательной роли страны в водных вопросах в регионе и на международной арене, что отвечает, как национальным интересам, так и чаяниям мирового сообщества.

Республика Таджикистан и Лидер таджикского народа Эмомали Рахмон старается привлечь внимания мирового сообщества решению водным вопросам на основе международного сотрудничества. Основными составляющими элементами международной водной политики Таджикистана являются глобальные водные инициативы страны, которые были приняты со стороны ООН и стран мира.

Сегодня самая острая проблема, это проблема нехватки питьевой воды, в которой решаются вопросы жизни и смерти народов мира. Для решения данной проблемы, прежде всего, нужно полномасштабное и всестороннее сотрудничество, а также взаимной поддержки мирового сообщества, различные политические и экономические организации в целом.

Именно поэтому Таджикистан продолжает своё международное действие по решению водной проблемы. По инициативе Республики Таджикистан и при поддержке ООН и стран мира, 2005-2015 гг. было объявлено Международным десятилетием действий «Вода для жизни» (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 23 декабря 2003 года, 58/217, 58-ая сессия).

На основе данного Десятилетия было усилено практическое действие мирового сообщества по выполнению все задачи, касающиеся вопросам улучшению водо-обеспечения и доступа чистой питьевой воды. Была поставлена большая цель, что до 2015 года нужно сократить наполовину долю людей, не имеющих доступа к питьевой воды и санитарии.

Благодаря инициативе Республики Таджикистан об объявлении 2013 года Международным годом водного сотрудничества, понятие водной дипломатии было поднято на более высокий уровень, наполнено реальным содержанием: основной смысл водной дипломатии отличается от своего традиционного или классического понимания, потому что реализация подобных переговоров нового формата требует содействия успешному завершению расхождений во мнениях по управлению и использованию водных ресурсов транснациональных рек в регионе.

В 2013 году город Душанбе стал международным центром практической реализации водной дипломатии. Особо важным водным мероприятием этого года была Международная конференция высокого уровня по водному сотрудничеству, которая проходила 27-29 августа в Душанбе. Количество участников этой конференции достигло более 1300 представителей 100 стран и 70 международных организаций.

В итоге конференции была принята Декларация, Резюме Председателя и Душанбинской рамочной программы действий в области водного сотрудничества.

Являясь инициатором водных резолюций Генассамблеи ООН, Таджикистан активно продвигает водные вопросы в глобальной повестке дня, и в этом контексте усилиями правительства при содействии ООН и других международных организаций в Душанбе были проведены крупные международные «водные» мероприятия. Эти инициативы заставили весь мир задуматься о том, что вода — это наша жизнь, и к этим проблемам нужно относиться серьёзнее.

Все вышесказанное позволяет сформулировать следующие основные выводы: Первое, извлеченные все жизненные уроки прошлого века показывают, что человечество существенно увеличило свое влияние на следующие природные первоосновы и сферу своего обитания после земли – воду и воздух. Бережное отношение к воде это уже не вопрос экономического развития,

соблюдения обычаев, религиозных предписаний или экологической культуры – для многих стран и народов это вопрос потенциального существования.

Второе, водная дипломатия имеет огромное решающее значение для политической, экономической устойчивости государства. С учетом богатого водного потенциала и повышения значимости водных ресурсов на развитие государства, Правительством Таджикистана еще с первых лет государственной независимости, были разработаны основные направления государственной политики в сфере управления, использования, употребления, охраны и защиты водных ресурсов.

В-третьих, разрабатываются многосторонние и многоплановые государственные акты в области водных ресурсов в стратегическом формате, согласно требованиям новой формы и системы государственного управления.

Четвёртое, определяются приоритетные направления внутренней водной политики Республики Таджикистан и основная цель внутренней водной дипломатии касается рационального отношения и интуитивного подхода к водным ресурсам, как главным природным богатствам республики. Как независимое государство Таджикистан уделяет особое внимание полному обеспечению населения страны чистой питьевой водой и модернизации водной инфраструктуры. Определяются важные перспективы увеличения финансирования за счет государственного бюджета и привлечения инвестиций из других негосударственных источников, направленных на решении внутренних водных проблем. Отношение к водным ресурсам меняется и вода стала национальной ценностью и основным фактором развития страны. Естественно, устойчивое развитие Таджикистана и его конкурентоспособность определяется водным фактором в целом.

Пятое, учитывается интерес новых независимых государств региона на основе региональной водной дипломатии страны. Таджикистан проводит открытую и прозрачную региональную водную дипломатию с большим уважением к государствам региона. Высшая политическая воля руководства Таджикистана способствовала развитию взаимовыгодного и доверительного сотрудничества стран региона в сфере использования региональных ресурсов. Особая и важная дипломатическая задача перед странами региона остается гармонизация ирригационных интересов с гидроэнергетическими интересами. Другой дипломатической задачей является взаимовыгодное сотрудничество стран региона по совместной реализации гидроэнергетических проектов. В этом направлении существуют все возможности. Особенно страны имеют большую техническую и финансовую возможность оказать всестороннюю поддержку в реализации гидроэнергетических проектов стран верхнего течения.

Республика Таджикистан является активным мировым инициатором по решению гидропроблемы на планете. Международные инициативы Таджикистана, которые были поддержаны со стороны ООН и странами мира во многом способствовали решению водной проблемы, как во всем мире, так и в отдельных странах. Основная задача в этом направлении остается полная практическая реализация поставленных целей в рамках «Международного десятилетия действий вода для устойчивого развития 2018-2028гг».

Главнейшей задачей водного сотрудничества и водной дипломатии является решение проблемы совместного использования этих водных бассейнов во благо всех касающихся заинтересованных сторон и экологической безопасности, а также, превращение воды в «инициатора» сотрудничества и объединения. Основой водного сотрудничества являются именно трансграничные водные ресурсы и сама проблема воды на мировой арене. Формирование современного водного сотрудничества связано с появлением ряда межгосударственных, региональных и международных соглашений в сфере водных отношений.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Водные ресурсы // URL: <http://www.unesco.tj/ru/index/index/pageId/78>.
2. Доклад ООН «Вода и устойчивое развитие мира» / ЮНЕСКО. Март 2016 // URL: <http://ecostaff.ru/novosti/3884-doklad-oon-voda-i-ustojchivoe-razvitie-mirayunesko>
3. Декларация Международной конференции высокого уровня по итогам реализации Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015 гг. //URL:<http://waterforlifeconf2015.org/wpcontent/uploads/2015/01/Itogdokvesbsajta.pdf>
4. Доклад ООН о развитии человека «Что кроется за нехваткой воды: Власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов» — М.: «Весь мир» — 2006. 45 с.
5. Водная дипломатия//www.cawater-info.net/bk/9-4.htm
6. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 53A (A/68/53/Add.1), глава III.
7. Концепция внешней политики Республики Таджикистан, утверждённая указом Президента РТ от 27 января 2015 года, №332 Дипломатия водного сотрудничества стр.47
8. Материалы Пятого заседания Форума ШОС, Таджикистан, Душанбе, 13-14 мая 2019 года. Сотрудничество стран ШОС в сфере безопасности, экономики, водно-энергетических ресурсов и перспектива её расширения.
9. Мусабаева А. «Водная политика: вызовы и возможные шаги